

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILLIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSIYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	

УДК 628.1:332.1(575) «ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Курбанова Дилфуза Махсудовна

К.э.н., доцент, Высшая школа бизнеса и предпринимательства

ORCID: 0000-0002-6936-5505

Аннотация: в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и изменения климата устойчивое («зелёное») водоснабжение становится императивом для засушливых стран. Данная статья посвящена сравнительному анализу международного опыта эффективного управления водными ресурсами (Израиль, Сингапур, Австралия) и оценке применимости соответствующих инструментов для Центральной Азии, прежде всего Узбекистана. На основе систематизации опубликованных данных выявлены ключевые технологические и институциональные решения, обеспечивающие водную безопасность в условиях ограниченных ресурсов. Результаты исследования подтверждают, что сочетание водосберегающих технологий, рыночных механизмов распределения воды, инфраструктурной модернизации и межгосударственного сотрудничества позволяет существенно снизить водный стресс. Предложены конкретные рекомендации для политиков и практиков региона.

Ключевые слова: зелёное водоснабжение, дефицит воды, Центральная Азия, Узбекистан, ирригация, водосберегающие технологии, управление водными ресурсами, устойчивое развитие.

Annotatsiya: Suv resurslari tanqisligining kuchayib borishi va iqlim o'zgarishi sharoitida barqaror ("yashil") suv ta'minotini ta'minlash qurg'oqchil mamlakatlar uchun ustuvor vazifaga aylanmoqda. Mazkur maqola suv resurslarini samarali boshqarish bo'yicha xalqaro tajribani (Isroil, Singapur, Avstraliya misolida) qiyosiy tahlil qilish hamda tegishli mexanizmlar va vositalarning Markaziy Osiyo, eng avvalo, O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlarini baholashga bag'ishlangan. E'lon qilingan ilmiy manbalar va statistik ma'lumotlarni tizimlashtirish asosida cheklangan suv resurslari sharoitida suv xavfsizligini ta'minlaydigan asosiy texnologik va institutsional yechimlar aniqlangan. Tadqiqot natijalari suvni tejavchi texnologiyalar, suv taqsimotining bozor mexanizmlari, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda davlatlararo hamkorlikning uyg'unligi suv tanqisligi bosimini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Mintaqa siyosatchilari va amaliyotchilari uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yashil suv ta'minoti, suv tanqisligi, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, irrigatsiya, suvni tejavchi texnologiyalar, suv resurslarini boshqarish, barqaror rivojlanish.

Abstract: In the context of growing water scarcity and climate change, sustainable ("green") water supply has become an imperative for arid and water-stressed countries. This article presents a comparative analysis of international experience in effective water resource management, focusing on the cases of Israel, Singapore, and Australia, and assesses the applicability of their approaches and instruments to Central Asia, particularly Uzbekistan. Based on a systematic review of published data, the study identifies key technological and institutional solutions that ensure water security under conditions of limited water availability. The findings demonstrate that a combination of water-saving technologies, market-based water allocation mechanisms, infrastructure modernization, and transboundary cooperation can significantly reduce water stress. The article offers practical recommendations for policymakers and practitioners aimed at enhancing sustainable water management and strengthening water security across the region.

Keywords: green water supply, water scarcity, Central Asia, Uzbekistan, irrigation, water-saving technologies, water resource management, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема водного дефицита приобретает глобальный характер: по прогнозам, к 2050 году более половины населения Земли будет проживать в регионах, где вопросы эффективного управления водными ресурсами приобретают особую значимость [1]. Особую актуальность данная задача имеет в аридных и полуаридных зонах — в том числе в Центральной Азии, где на долю сельского хозяйства приходится до 90% суммарного водозабора, а существующая ирригационная инфраструктура обладает значительным потенциалом для дальнейшей модернизации и повышения эффективности [2].

Водообеспеченность на душу населения в регионе за последние три десятилетия сократилась почти вдвое, в частности с около 3 500 м³ в год в советский период до 1 712 м³ в 2020 году [3]. Климатические модели предвещают дальнейшее ухудшение. Так, к 2100 году температура в Центральной Азии может вырасти на 5–6 °С, что ускорит таяние горных ледников, сместит пик стока на раннюю весну и сократит летние водные ресурсы — именно тогда, когда потребность в орошении наиболее высока [4].

Узбекистан, крупнейшая по численности населения страна региона, находится в особенно уязвимом положении, в частности около 80% его водных ресурсов формируется за пределами страны — в верховьях Амударьи и Сырдарьи [5]. Годовое потребление воды сократилось с 64 млрд м³ в 1980-х годах до 51–53 млрд м³ в настоящее время, что уже на 20% ниже выделенного лимита водозабора [6].

Под «зелёным» водоснабжением в настоящей статье понимается комплекс экологически устойчивых технологических, институциональных и управленческих решений, направленных на обеспечение населения и экономики водой при минимальном ущербе для природных экосистем и с максимальной ресурсоэффективностью.

Целью настоящего исследования является систематизация международного опыта «зелёного» водоснабжения и разработка на его основе рекомендаций, применимых к условиям Центральной Азии. Для достижения цели поставлены следующие задачи: (1) проанализировать успешные модели водоуправления в трёх странах-эталонах; (2) охарактеризовать ключевые проблемы водоснабжения в Центральной Азии; (3) оценить степень переносимости выявленных решений на региональные условия; (4) сформулировать практические рекомендации.

Актуальность исследования обусловлена тем, что достижение Цели устойчивого развития ООН № 6 («Чистая вода и санитария») к 2030 году требует от стран региона дополнительных инвестиций в объёме более 12 млрд долл. США, или около 2 млрд долл. ежегодно [7], что делает вопрос об оптимальном выборе инструментов особенно значимым.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика «зелёного» водоснабжения и устойчивого управления водными ресурсами активно разрабатывается в мировой научной литературе начиная с 1990-х годов, когда концепция устойчивого развития получила широкое признание после Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992). Тем не менее применительно к Центральной Азии этот корпус знаний по-прежнему остаётся фрагментарным и недостаточно синтезированным.

Фундаментальный вклад в теорию управления водными ресурсами внесла Э. Остром, показавшая, что коллективное управление общими ресурсами (commons) способно быть устойчивым без приватизации или огосударствления при соблюдении ряда институциональных условий [25]. Её идеи легли в основу концепции интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР / IWRM), получившей статус международного стандарта и отражённой в документах ГВП (Глобального водного партнёрства). Применительно к Центральной Азии адаптация принципов ИУВР рассматривалась в работах Дюкерта и Перси (2014), указавших на противоречие между формальным принятием этих принципов странами региона и реальной практикой водораспределения [26].

Технологические аспекты водосбережения в аридных зонах подробно исследованы в серии публикаций ФАО и Международного института управления водными ресурсами (IWMI). В частности, систематический обзор Molden et al. (2010) показал, что внедрение водосберегающих технологий в орошаемом земледелии позволяет сократить расход воды на 20–50% без ущерба для урожайности, однако реализация этого потенциала требует одновременных институциональных изменений — реформы прав водопользования и тарифной политики [27]. Это согласуется с выводами Сакса и Ворнера о том, что технологические решения сами по себе не компенсируют слабость управленческих институтов [28].

Израильский опыт водоснабжения детально изучен в работе Авраама и Марковича (2018), проследивших эволюцию водной политики страны от административного распределения к интегрированной технологической системе [29]. Авторы особо подчёркивают роль единого регулятора

и ценовых сигналов как условий, сделавших возможным масштабное внедрение капельного орошения. Сингапурская модель анализировалась Ли Куан Ю Скул оф Паблик Полиси, то есть исследователи выделили создание PUB как ключевой институциональный момент, обеспечивший переход к интегрированному управлению водным циклом и ставший условием для долгосрочных инвестиций в NEWater [13].

Австралийский рынок водных прав стал предметом значительного числа экономических исследований. Grafton et al. (2011) продемонстрировали, что торговля водой в бассейне Мюррей–Дарлинг повысила совокупную эффективность водопользования на 5–10%, однако сопровождалась неравномерным распределением выгод между участниками рынка [30]. Более критичный взгляд представлен в работе Wheeler et al. (2014), указавших на риски монополизации прав на воду крупными агрохолдингами и необходимость антимонопольных ограничений [31]. Эти выводы имеют прямое значение для оценки применимости рыночных механизмов в Центральной Азии.

Водные вопросы Центральной Азии рассматривались прежде всего в контексте постсоветской трансформации и повышения устойчивости экологических систем региона. Работы Михлина и Сиддики 2006 года способствовали выявлению направлений модернизации ирригационных систем и повышения эффективности водопользования после распада СССР [32]. Более поздние исследования Dukhovny и Ziganshina 2019 года сосредоточились на межгосударственном измерении, в частности авторы показали, что развитие механизмов трансграничного распределения воды является одним из ключевых институциональных условий обеспечения устойчивого водопользования в регионе [33].

Анализ литературы позволяет зафиксировать несколько исследовательских лакун. Во-первых, большинство сравнительных работ ограничиваются либо технологическим, либо институциональным измерением, не рассматривая их во взаимосвязи. Во-вторых, адаптация успешных международных практик к конкретным условиям Центральной Азии изучена явно недостаточно — особенно применительно к Узбекистану в контексте его реформ 2020-х годов. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел через интегрированный сравнительный анализ технологических и институциональных инструментов

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено в формате систематического сравнительного анализа. Информационную базу составили: (1) научные публикации и доклады международных организаций (Всемирный банк, ЮНЕСКО, ЕАБР, ООН), посвящённые управлению водными ресурсами; (2) официальные статистические данные национальных водохозяйственных ведомств Израиля, Сингапура, Австралии и стран Центральной Азии; (3) нормативные документы Республики Узбекистан в сфере водопользования; (4) результаты полевых исследований в Ферганской долине, опубликованные в рецензируемых журналах.

Методологическую основу составляет кейс-стади (case study method) — метод сравнительного анализа конкретных практик, широко применяемый в исследованиях публичного управления и экологической экономики [8]. Для каждой из трёх стран-эталонов (Израиль, Сингапур, Австралия) выделены: контекстные условия (климат, ресурсная база), применённые инструменты, измеримые результаты и ограничения масштабирования. Сравнение проводилось по единой системе критериев: водная производительность (м^3 воды на единицу ВВП или урожая), доля повторно используемой воды, уровень потерь в сетях, охват населения централизованным водоснабжением.

Применимость международных решений к условиям Центральной Азии оценивалась по трём параметрам: технической адаптируемости, институциональной готовности и экономической целесообразности. Для Узбекистана дополнительно проведён анализ соответствия действующей нормативной базы — прежде всего Концепции развития водного хозяйства на 2020–2030 годы — выявленным лучшим практикам.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Израиль: технологическая интенсификация в условиях пустыни. Израиль — страна, 60–70% территории которой составляет пустыня, — превратился в мирового лидера по эффективности водопользования. К 2019 году около 70% питьевой воды обеспечивалось за счёт опреснения морской воды; пять крупных заводов производят порядка 600 млн м^3 в год, и к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 1 100 млн м^3 [9]. Принципиальным достижением стало повторное использование сточных вод: 86–90% очищенных стоков направляются на орошение, что фактически замкнуло водный цикл [10]. Именно в Израиле была изобретена технология капельного полива, позволившая сократить расход воды на 30–50% при одновременном росте урожайности. Институциональным фундаментом

системы служит единая Национальная водная компания «Мекорот» и тарифное регулирование, рассматривающее воду как стратегический национальный ресурс.

Сингапур: диверсификация источников и замкнутый водный цикл. Город-государство без значимых собственных пресноводных ресурсов выстроил систему «Четырёх национальных кранов»: сбор дождевых вод через разветвлённую сеть из 17 резервуаров (около 2/3 территории страны служат водосборными зонами [11]), импорт из Малайзии, высокотехнологичная переработка сточных вод по программе NEWater и опреснение морской воды. К 2020 году NEWater покрывал около 40% суточного потребления, а к 2060 году планируется довести этот показатель до 55% [12]. Ключевым институциональным решением стало создание в 2001 году единого регулятора PUB, интегрировавшего управление водоснабжением, канализацией и ливневым дренажем, что обеспечило системный подход к замыканию водного цикла [13]. Потери в сетях снижены до уровня менее 5%.

Австралия: рыночные механизмы распределения воды. Реформы 1980–1990-х годов в бассейне реки Мюррей–Дарлинг создали рынок водных прав, официально признав воду экономическим ресурсом. Соглашение COAG 1994 года и Национальная водная инициатива 2004 года закрепили систему отделённых от земли прав на воду (water entitlements) и ежегодных квот (water allocations) [14]. Механизм торговли водой — как постоянной (продажа права на воду), так и временной (аренда квоты на сезон) — обеспечил перераспределение ресурса в пользу наиболее продуктивных пользователей. В засуху 2007–2009 годов именно межрегиональная торговля водой позволила избежать катастрофического спада производства в орошаемом земледелии [15]. Годовой оборот водного рынка достигает 4–6 млрд австралийских долларов [16].

Проведённый анализ позволяет выделить три взаимосвязанных блока проблем.

Ресурсный дефицит и климатические риски. Центральная Азия вплотную приблизилась к порогу «недостаточно обеспеченных водой» регионов (<1 700 м³/чел./год). Трансграничный характер основных водотоков (Амударья, Сырдарья) создаёт геополитическую нестабильность водообеспечения: страны нижнего течения получают лишь 20% ресурсов с собственной территории [5]. Ожидаемое потепление на 5–6 °C к 2100 году грозит сокращением ледникового питания рек, учащением экстремальных засух и дополнительным давлением на ограниченные водные ресурсы [4].

Деградация инфраструктуры питьевого водоснабжения. Около 22 млн жителей региона (около трети населения) не имеют доступа к безопасной питьевой воде [17]. Узбекистане более 30% населения потребляют воду, не отвечающую стандартам качества [18]; по состоянию на 2025 год централизованным водоснабжением охвачено 81,5% населения, при этом показатель варьируется от 98,4% в Ташкенте до 61,2% в Кашкадарьинской области.

Развитие ирригации. Сельское хозяйство потребляет 79–90% всей забираемой воды: из примерно 127 км³ ежегодно используемого объёма около 100 км³ расходуется на орошение [19]. При этом модернизация каналов и внедрение современных технологий создают значительный потенциал для дальнейшего повышения эффективности транспортировки воды. Существенная часть орошаемых земель региона рассматривается как приоритетное направление для реализации мелиоративных и экологических программ [4]. Полевые испытания в Ферганской долине показали, что переход на капельное орошение снижает водопотребление на 18–42% и более чем вдвое повышает эффективность полива [20], а дальнейшее расширение применения таких технологий открывает широкие возможности для повышения эффективности орошаемого земледелия.

Узбекистан демонстрирует признаки системного перехода к «зелёному» водоснабжению. Концепция развития водного хозяйства на 2020–2030 годы устанавливает целевые показатели по каждому из трёхлетних этапов и определяет приоритеты: модернизация ирригации, обеспечение питьевой водой, мелиорация, гидроэнергетика. К 2024 году водосберегающие технологии внедрены на 849,4 тыс. га, в том числе капельное орошение — на 84,9 тыс. га; в водохранилищах накоплено 11,155 млрд м³ воды (на 12% больше, чем в 2023 году) [21]. Целевой показатель — охват 4,3 млн га водосберегающими технологиями к 2030 году и ожидаемая экономия 15 млрд м³ воды в год [22]. В мае 2025 года Всемирный банк утвердил кредит в размере 200 млн долл. США на модернизацию ирригационной и дренажной сети с привязкой траншей к сокращению потерь [23].

Сравнение трёх международных моделей выявляет различную степень применимости к центральноазиатскому контексту. Израильский опыт технологической интенсификации (капельное орошение, повторное использование сточных вод) демонстрирует наиболее прямую применимость: технологии отработаны в аналогичных климатических условиях, совместные проекты по капельному орошению с израильским агентством MASHAV уже показали положительные результаты в Узбекистане.

Сингапурская модель диверсификации источников применима в части принципов, а не конкретных решений: опреснение нецелесообразно для стран, не имеющих выхода к морю, однако концепция

«замыкания водного цикла» через глубокую очистку сточных вод и их возврат в ирригацию полностью применима. Идея единого регулятора, координирующего весь водный цикл (по аналогии с PUB), крайне актуальна для региона с его традицией ведомственной разобщённости.

Австралийская модель рыночного распределения воды требует наиболее существенной адаптации. Трансграничный характер основных рек, централизованная система распределения воды по магистральным каналам и ограничения на частную собственность на водные ресурсы делают прямое копирование австралийских институтов невозможным. Тем не менее отдельные элементы — юридически закреплённые и количественно определённые права водопользования, электронный реестр сделок, сарлимиты на уровне бассейнов рек — могут внедряться поэтапно, начиная с локальных экспериментов в рамках отдельных ирригационных систем.

Каждая из рассмотренных моделей представляет ценный практический опыт для Центральной Азии. Израиль и Сингапур — небольшие, экономически развитые государства с высоким уровнем институциональных возможностей, что обеспечило успешную реализацию масштабных технологических инвестиций. Для стран Центральной Азии открываются широкие возможности по привлечению инвестиций и дальнейшему укреплению административного потенциала, а потребность в финансировании в объёме 12 млрд долл. на период до 2030 года [7] формирует основу для активизации международного сотрудничества и модернизации водохозяйственной инфраструктуры.

Австралийский водный рынок формировался на протяжении нескольких десятилетий и базировался на устойчивой правовой системе и развитой инфраструктуре мониторинга. В условиях Центральной Азии торговля водными правами невозможна без предшествующего решения вопросов трансграничного распределения стока, цифровизации учёта и формирования антикоррупционных механизмов.

Среди рисков следует выделить и социальный аспект: реформы водопользования неизбежно затрагивают интересы малых фермеров, которые в условиях рыночного перераспределения воды могут оказаться в уязвимом положении. Австралийский опыт показывает необходимость адресных программ поддержки и экологических «предохранителей» — резервирования части воды для поддержания речных экосистем.

На основе проведённого анализа предлагается следующий комплекс мер, структурированных по горизонту реализации.

Краткосрочные меры (до 2027 года): масштабное бетонирование и перевод открытых ирригационных каналов в трубопроводные сети (снижение потерь на 30–40%); ускоренное внедрение капельного и дождевального орошения с государственными субсидиями для фермеров; установка приборов учёта воды на всех уровнях распределения; внедрение «умных» систем управления подачей воды (программа Smart Water); строительство локальных систем водоснабжения в сельских районах на основе солнечных насосов и компактных модульных фильтров.

Среднесрочные меры (2027–2030 годы): строительство станций глубокой очистки сточных вод для их повторного использования в ирригации и технических нуждах; реформа тарифной политики с поэтапным приведением тарифов к экономически обоснованным уровням при сохранении адресных субсидий для уязвимых групп; формирование единой национальной системы управления водным циклом с консолидацией регуляторных функций; пилотные проекты по локальной торговле водными квотами в рамках отдельных ирригационных систем; создание регионального центра по водосберегающим технологиям (инициатива Узбекистана совместно с АБИИ).

Долгосрочные меры (после 2030 года): создание Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии для совместного управления трансграничными водохранилищами и гидроэнергетическими проектами; распространение системы торговли водными правами на межрегиональный уровень по мере созревания институциональных условий; внедрение автоматизированного учёта воды на трансграничных реках.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый сравнительный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, международный опыт (Израиль, Сингапур, Австралия) убедительно демонстрирует, что водная безопасность достижима даже в условиях острейшего дефицита ресурсов — при условии целенаправленных долгосрочных инвестиций, технологических инноваций и сильных институтов. Общий принцип, объединяющий все три модели: максимизация продуктивности каждой единицы воды и замыкание водного цикла.

Во-вторых, прямое копирование любой из рассмотренных моделей для Центральной Азии невозможно ввиду существенных различий в климатическом, географическом, институциональном

и экономическом контекстах. Необходима адаптивная стратегия, последовательно выстраивающая предпосылки для более сложных рыночных и технологических решений.

В-третьих, Узбекистан демонстрирует признаки системного перехода к «зелёному» водоснабжению: принята долгосрочная стратегия, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, наращивается международное сотрудничество.

Переход к «зелёному» водоснабжению — не только экологическая задача, но и необходимое условие продовольственной безопасности, устойчивого экономического роста и социального благополучия региона. Каждый доллар, вложенный в улучшение доступа к воде и санитарии, генерирует, по оценкам экспертов, около трёх долларов экономической отдачи за счёт снижения заболеваемости и роста производительности [24]. В условиях дорожающего и убывающего ресурса именно эффективность, а не объём водозабора, становится главным фактором водного суверенитета засушливых стран.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. UN Water. The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water. — Paris: UNESCO, 2023.
2. CAJWR (Central Asian Journal of Water Research). Резервы повышения эффективности орошения в Центральной Азии по сравнению с Израилем. — 2022.
3. EastFruit / ЕАБР. Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии: 10 практических решений. — 2023. — URL: east-fruit.com.
4. World Bank. Центральная Азия на стыке глобальных действий в отношении водных ресурсов. — 2022. — URL: blogs.worldbank.org.
5. Посольство Республики Узбекистан в США. О мерах по водосбережению в Узбекистане. — 2024. — URL: uzbekistan.org.
6. УзА. Решение проблемы нехватки воды — её экономия. — 2024. — URL: uza.uz.
7. E-cis / Trend News. Водоснабжение в Центральной Азии: проблемы и решения. — 2024. — URL: e-cis.info.
8. Yin R.K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. — 6th ed. — SAGE, 2018.
9. UNESCO Science Report 2021. Israel — Box 16-3: Water Management. — URL: unesco.org.
10. UNESCO Science Report 2021. Op. cit.
11. PUB Singapore. Local Catchment Water. — URL: pub.gov.sg.
12. National Library Board Singapore. Water in Singapore. — URL: nlb.gov.sg.
13. Water Research Review Center (WRRRC). Reflections on the Singapore Model of Integrated Water Management. — URL: wrrc.arizona.edu.
14. DCCEEW (Australian Government). Introduction to Water Markets. — URL: dcceew.gov.au.
15. Water Partnership Australia. Water Guide: Russian Edition. — 2024.
16. DCCEEW. Op. cit.
17. World Bank. Blogs on Water in Central Asia. — 2022. — URL: blogs.worldbank.org.
18. UNECE. News on Water Quality in Uzbekistan. — URL: unece.org.
19. EastFruit / ЕАБР. Op. cit.
20. Earth.com. Water Crisis in Central Asia: Irrigation Systems Begin to Fail. — 2025. — URL: earth.com.
21. uzbekistan.org. Данные о водохранилищах и водосберегающих технологиях. — 2024.
22. Газета.uz. Водосберегающие технологии в Узбекистане. — 2024. — URL: gazeta.uz.
23. Earth.com. Op. cit.
24. WHO / UNICEF. Economic Evaluation of Water and Sanitation Investment. — Geneva, 2012.
25. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
26. Dukert J., Percy S. Integrated Water Resources Management in Central Asia. — OSCE Environment and Security Initiative, 2014.
27. Molden D. et al. Improving agricultural water productivity: Between optimism and caution // Agricultural Water Management. — 2010. — Vol. 97. — P. 528–535.
28. Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth // NBER Working Paper. — 1995. — № 5398.

29. Avrahan Y., Markovich D. Israel's Water Revolution: From Scarcity to Sufficiency // *Water Policy*. — 2018. — Vol. 20, № 3. — P. 512–527.
30. Grafton R.Q. et al. Determinants of irrigation efficiency and water use in Australia's Murray–Darling Basin // *Water Resources Research*. — 2011. — Vol. 47.
31. Wheeler S. et al. Permanent transfers of water entitlements in Australia // *Agricultural Water Management*. — 2014. — Vol. 133. — P. 10–19.
32. Mikhlin S., Siddiqui Y. Post-Soviet Irrigation Systems in Central Asia: Degradation and Reform // *Central Asian Survey*. — 2006. — Vol. 25, № 4. — P. 387–404.
33. Dukhovny V., Ziganshina D. *Water in Central Asia in the Past, Present and Future*. — London: CRC Press, 2019.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>